

Kretase Bitümlü Şeyllerinin Kaynak Kaya Karakteristikleri ve Redoks Koşullarının Etkileri (Adıyaman/Türkiye)

Derya KOCA ^{1*} ¹ Batman Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü, Batman*Sorumlu yazar (Corresponding author): derya.koca@batman.edu.tr

Geliş Tarihi (Received): 12.09.2025

Kabul Tarihi (Accepted): 20.10.2025

Özet

Çalışma alanı Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Adıyaman ilinin 30 km kuzeybatısında yer almaktadır. Bölgede Kretase'den Neojen'e kadar farklı dönemlerde meydana gelmiş jeolojik birimler oluşmuştur. Karababa ve Karaboğaz Formasyonları sırasıyla Kretase yaşlı Mardin Grubu ve Adıyaman Grubuna ait olup çalışma örneklerimizi temsil etmektedir. Bu Formasyonlardan toplanan 30 örnek üzerinde organik içerik ve element içeriklerinin tespiti için analizler yapılmıştır. Toplam organik karbon içeriği incelenen Karaboğaz Formasyonu için %1.04-7.09, Karababa Formasyonu için %0.1-3.22 arasında değiştiği, yapışan piroliz analizlerine göre olgunlaşmamış-erken olgun ve iyi petrol kaynak kaya potansiyeline sahip olduğu belirlenmiştir. İncelenen örneklerin C_{org}-S-Fe arasındaki ilişkilerin genellikle birbirleriyle uyumlu oldukları belirlenmiştir. Bunun organik maddenin depolanma ortamında korunması için uygun şartları sağladığını ve ortamın oksik-disoksik olduğunu göstermektedir. Redoks koşullarının belirlenmesinde yararlanılan C-S-Fe, Ni/Co, V/Cr ve V/(V+Ni), U/Th, V/Sc, Th/Sc, parametreler ile incelenen örneklerin homojen olmayan, değişken redoks koşullarına sahip depolanma ortamı etkilerine sahip oldukları sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Adıyaman, petrol kaynak kayası, organik karbon, redoks koşullar

Source Rock Characteristics of Cretaceous Bituminous Shale and Effects of Redox Conditions (Adıyaman/Türkiye)

Abstract

The study area is located 30 km northwest of Adıyaman province in Southeast Anatolia region of Türkiye. In the region, from the Cretaceous to the Neogene, geological units formed in different periods. Karababa and Karaboğaz Formations belong to the Cretaceous aged Mardin Group and Adıyaman Group respectively and represent our work examples. Analyzes were conducted to determine organic content and element contents on 30 samples collected from these formations. Total organic carbon content was determined to be between 1.04-7.09% for Karaboğaz Formation, 0.1-3.22% for Karababa Formation, and to have an immature-early mature and good oil resource rock potential according to the adhering pyrolysis analysis. The relationships between the C_{org}-S-Fe of the studied samples were generally found to be compatible with each other. This indicates that it provides the appropriate conditions for the preservation of organic matter in the depositional environment and that the environment is oxic-dysoxics. It was concluded that the samples examined with parameters such as C-S-Fe, Ni/Co, V/Cr and V/(V+Ni), U/Th, V/Sc, Th/ have depositional environment effects with variable redox conditions.

Keywords: Adıyaman, oil source rock, organic carbon, redox conditions

1. Giriş

Ekonomik olarak ihtiyaç duyulan bazı mineral ve elementleri bünyesinde tutabilmesi ve kayaç içerisinde biriktirmesi açısından önemli sayılan organik madde bakımından zengin kayaçlarda, organik karbon ve elementlerin birikmesi ve korunması çeşitli şartlara bağlı olabilmektedir. Bunlar, organik maddenin tipi, organik maddenin miktarı, sedimentasyon hızı, depolanma ortamındaki su kolonunun oksijen içeriği, oksijen su kolonundaki biyolojik üretkenlik, depolanma ortamının Eh ve pH koşulları ve su kolonundaki çözünmüş elementlerdir (Demaison ve Moore, 1980; Calvert, 1987; Pedersen ve Calvert, 1990; Arthur ve Sageman, 1994; Murphy ve ark., 2000; Sarı ve ark., 2010; Wei ve ark., 2012. Lash ve Blood, 2014; Yan ve ark., 2015; Koç ve ark., 2016; Sarı ve ark., 2016). Organik maddenin depolandığı uygun kayaçlarda, organik karbon içerikleri arttıkça iz element miktarında da artış olduğu görülmüştür (Vine ve Tourtelot, 1970; Warning ve Brumsack, 2000; Aliyev ve Sarı, 2011; Koralay ve Sarı, 2013; Pehlivanlı ve ark., 2014). Redoksa duyarlı elementler, deniz ortamlarındaki paleoredoks koşulları izleyici olarak kabul edilmektedir (Calvert ve Pedersen, 1993; Ruebsam ve ark., 2017; Tribovillard ve ark., 2006). Redoksa duyarlı element konsantrasyonları, elementlerin oranları ve dağılımları, paleoredoks koşullarını tanımlamak, kaynaklarını, taşınımalarını ve gömülmelerini göstermek için yaygın olarak kullanılmaktadır (Calvert ve Pedersen, 1993; Crusius ve ark., 1999; Morford ve ark., 2001; Nameroff ve ark., 2002, 2004; Sarkar ve ark.,

1993; Schenau ve ark., 2002; Sarı ve ark., 2010, Sarı ve Koca, 2012). Özellikle bitümlü şeyllerle ilişkili olarak bilinen Ni, Co, Cu, Zn, V, Mo, Cr, Ba, Cd ve P gibi çeşitli elementler paleoredoks koşullarının belirlenmesinde kullanılabilir. Mo, Re, U ve V'u içeren çeşitli iz elementler redoksa duyarlı olmalarından dolayı çeşitli araştırmalarda dikkate alınmıştır (Pratt ve Davis, 1992; Crusius ve ark., 1996; Dean ve ark., 1997). Bu çalışmasının amacı, Adıyaman bölgesinde yer alan Karaboğaz ve Karababa Formasyonları bitümlü kayaçlarının, organik madde miktarlarını, tiplerini ve kaynak kaya olma potansiyellerini belirlemek ve çeşitli parametrelerle depolanma ortamının redoks koşullarının etkilerini ortaya koymaktır.

2. Materyal ve Yöntem

Bu çalışmada Karaboğaz ve Karababa formasyonlarından alınan 30 adet örnek üzerinde piroliz analizi, ICP-ES ve ICP-MS analizleri yapılmıştır (Tablo 1). Alınan toplam 30 adet örnek üzerinde T.P.A.O. Araştırma Grubu Organik Jeokimya Laboratuvarlarında Rock-Eval VI cihazı kullanılıp piroliz analizi yapılarak organik madde tipleri ve miktarları belirlenmiştir. Belirlenmesi amaçlanan ana ve iz elementleri ACME Analytical Laboratories Ltd.'da ICP-MS teknikleri ile yapılmıştır. İz elementler ICP-MS tekniği, toplam majör oksitler ise ICP-ES tekniği ile lityum metaborat/tetraborat füzyon ve nitrik parçalama seyreltilmesi şeklinde analiz edilmiştir. Yapılan bu analizler sonucunda elde edilen ana oksit, iz element ve majör element değerlerinin yanı sıra TOT/C ile TOT/S değerleri de elde edilmiştir.

Tablo 1. Çalışma alanından alınan örnek sayısı ve yapılan analizler

Table 1. Samples and analyzes from study area

Analiz türü	Numune sayısı	Amaç
Piroliz analizi	30	Organik madde miktarı, tipi ve karakteristiklerinin belirlenmesi
ICP-MS, ICP-ES	30	İz ve ana elementlerin ve miktarlarının belirlenmesi

2.1. Jeoloji ve stratigrafi

İnceleme alanı Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Adıyaman ilidir

(Şekil 1). Çalışılan Karaboğaz ve Karababa Formasyonlarından alınan kayaç örnekleri Adıyaman'ın 30 km kuzeybatısında İnışdere lokalitesinden alınmıştır.

Şekil 1. Çalışma alanı yer bulduru haritası

Figure 1. Study area location map

Güneydoğu Anadolu bölgesi, kuzeyden güneye doğru bindiren orojenik silsilenin etkisiyle önülke kayaçları üzerindeki kayaçların sıkışmasıyla meydana gelen kıvrımların oldukça yoğun bir şekilde olması bakımından önemlidir. Oluşan bu kıvrımların eksenleri genellikle D-B uzanımlıdır. Orta Miyosen sonunda meydana gelen Güneydoğu Anadolu bindirmesi Türkiye'de oluşan ilk tektonik yapı özelliğini gösterir (Perinçek ve ark., 1991). Toros Orojenik Kuşağının kuzeyinde bulunan Adıyaman bölgesi Kretase'den Neojen'e kadar farklı dönemlerde meydana gelmiş jeolojik birimler oluşmuştur. Bu jeolojik birimleri, alttan üste doğru sıraladığımızda, Mardin grubu (Areban, Sabunsuyu, Derdere ve Karababa Formasyonları), Adıyaman grubu (Karaboğaz ile Sayındere Formasyonları), Şırnak grubu (Kastel, Terbüzek, Besni, Germav formasyonları ve Koçali ile Karadut karmaşıkları), Midyat grubu (Gercüş ile Hoya Formasyonları) ve Fırat ile Şelmo formasyonları oluşturmaktadır (Şekil 2-3). Açık gri renkli, sert, üste doğru laminalı, yer yer kalın tabakalı, yer yer çörtlü ve şeylli,

kireçtaşı ve dolomitlerden oluşan Mardin Grubu Sabunsuyu formasyonunun üzerine kireçtaşı ve dolomitlerden oluşan Derdere Formasyonu yer almaktadır. Derdere Formasyonunun üzerine çalışmanın materyalini oluşturan koyu gri, siyahımsı, gri renkli, mollusk kavkı parçalı, killi, yaprağımsı, hidrokarbonlu, ince kalsit çatlaklı, çatlakları petrol dolgulu (asfalt), fosfatlı, glokonili, yer yer siyah renkli marn dönüşümlü kireçtaşlarından oluşan Karababa formasyonu yer alır. Karababa Formasyonu altta Derdere Formasyonu üstte Karaboğaz Formasyonu ile uyumsuzdur (Tuna, 1973; Aksu, 1980; Pasin ve ark., 1982; Güven ve ark., 1988). Karaboğaz Formasyonu ise gri, koyu bej, siyahımsı gri, siyah renkli, bol killi, organik madde bakımından zengin, çörtlü, mercek ve yumrulu, sert, ince dokulu, fosfatlı, ince-orta-kalın tabakalı kireçtaşlarından oluşurken (Tuna, 1973; Sungurlu, 1973; Soytürk ve Erdoğan, 1974; Erdoğan, 1975; Günay, 1984; Dellaloğlu ve Pasin, 1984; Güven ve ark., 1988 ve 1991) altta Karaboğaz formasyonu ile uyumlu olan (Güven ve ark., 1991) Sayındere Formasyonu açık gri renkli, çok killi, yer yer

çört yumrulu, tabakalanmalı, sert, yer yer marnlı kireçtaşlarından oluşmuştur (Gossage, 1959; Ketin, 1964). Adıyaman bölgesinde

organik maddece zengin Kretase yaşlı Karaboğaz, Karababa kireçtaşları ve Derdere dolomitleridir.

Şekil 2. Adıyaman bölgesinin jeoloji haritası (Öğrenmiş, 2001; Karadoğan, 2005)
Figure 2. Geological map of Adıyaman region (Öğrenmiş, 2001; Karadoğan, 2005)

YAŞ	GRUP	FORMASYON	LİTOLOJİ	ORTAM	PETROL JEOLJİSİ			AÇIKLAMA	
					Rez.	Kaynak	Örtü		
SPENOZOYİK	NEOJEN	ADİYAMAN (SELMO)		KARASAL				İri taneli konglomera-kumtaşı kil-kilış	
		FIRAT		KARADUT PLATFORBİLİ				Beyaz-krem renkli, yer yer resifal, çatlaklı kireçtaşı	
	OLİGOSEN	MİDYAT (HOYA) GRUBU		KARADUT PLATFORBİLİ				Kırmızı alacalı kumtaşı-şeyl	
		GERCÜŞ						Kırmızı, beyaz yer yer muvrenni renkli, leşeyirli in taneli kireçtaşı	
	EÖSEN	BEÇİRMAN						Gri-yeşilimsi şeyl, kumtaşı ardalanması	
		ÜST GERMAV						Krem renkli, yer yer resifal kireçtaşı	
	PALEÖSEN	BESNİ						İri taneli konglomera-kumtaşı	
		TERBUZEK						Gri-yeşil, yer yer koyu gri renkli şeyl, killi kireçtaşı ardalanması	
	KRETASE	KONYASİYEN-KAMPANYEN	ALT GERMAV		DERİN DENİZLER YAMAĞI				Yeşil renkli, yumuşak-sert serpantin ve silikli kireçtaşı
			KASTEL						Beyaz-krem renkli, çok killi kireçtaşı, marn
KRETASE	ADİYAMAN	SAVINDERE		DERİN DENİZLER				Gri-siyah renkli yer yer ince çatlaklı, çok killi, çörtlü kireçtaşı	
		KARABOĞAZ		DERİN DENİZLER				Gri renkli, bol fosilli, çörtlü, poröziteli kireçtaşı	
KRETASE	KONYASİYEN	Kbb-C		SE DENGELİ JAGEN				Beyaz renkli, çörtlü, saçılmış dolomit kristalli kireçtaşı	
		Kbb-B						Siyah renkli, çok killi kireçtaşı	
KRETASE	MARDİN	Kbb-A		SE DENGELİ JAGEN				Gri-beyaz renkli dolomit	
		DERDERE		SE DENGELİ JAGEN				Calcsipser'li, killi kireçtaşı	
ALTYEN	SARDUNSUYU	RENKİSTANIZİTİ		SE DENGELİ JAGEN				Renklistanize, yer yer kesif dolomit	
		AREBAN		SE DENGELİ JAGEN				Gri renkli kumtaşı-şeyl-siltli ardalanmalı	

Şekil 3. Adıyaman bölgesinin stratigrafisi (Kavak, 1997; Yazar, 2009)
Figure 3. Stratigraphic section of Adıyaman region (Kavak, 1997; Yazar, 2009)

4. Bulgular ve Tartışma

4.1. Kaynak kaya karakteristikleri

Kayaçlar içerisinde biriken organik madde miktarını saptamak amacıyla toplam organik karbon (TOC) sonucu kullanılmaktadır. Organik madde miktarı kayaç içerisinde yüzde (%) ağırlık olarak hesaplanmaktadır. Toplam organik karbon içeriği incelenen Karaboğaz Formasyonu için ortalama %2.72 (1.04-7.09); Karababa-A üyesinden alınan 9 örnek için ortalama %1.98 (0.63-3.22); Karababa-B üyesinden alınan 5 örnek için ortalama %0.10

ve Karababa-C üyesinden alınan 3 örnek için ortalama %0.21 olarak belirlenmiştir (Tablo 2). İncelenen örnekler çeşitli araştırmacıların belirttiği kaynak kaya potansiyeline dair parametrelere göre Karaboğaz Formasyonu örneklerinin iyiden zengine kadar değişen kaynak kaya potansiyeline, Karababa-A üyesinin ortadan iyiye kadar değişen kaynak kaya potansiyeline sahip olduğu, Karababa-B ve C üyelerinin ise zayıf kaynak kaya potansiyeline sahip oldukları tespit edilmiştir (Tablo 3).

Tablo 2. İncelenen örneklerin piroliz analiz sonuçları

Table 2. Pyrolysis analysis results of studied samples

Örnek	TOC %	S ₁	S ₂	S ₃	T _{max}	HI	OI	PI
KZ-1	1.07	0.97	5.4	0.38	435	505	36	0.15
KZ-2	2.27	0.5	11.38	1.19	432	501	52	0.04
KZ-3	2.12	0.2	10.27	1.15	432	484	54	0.02
KZ-4	7.09	1.37	41.48	1.41	432	585	20	0.03
KZ-5	2.24	0.24	10.95	1.46	430	489	65	0.02
KZ-6	2	0.11	9.13	1.21	431	456	60	0.01
KZ-7	1.07	0.26	4.75	0.43	429	444	40	0.05
KZ-8	0.95	0.2	4.63	0.57	432	487	60	0.04
KZ-9	6.27	1.16	38.59	1.46	431	615	23	0.03
KZ-10	0.76	0.15	3.86	0.54	432	508	71	0.04
KZ-11	2.56	0.29	15.86	0.68	432	620	27	0.02
KZ-12	5.94	0.82	33.81	1.63	432	569	27	0.02
KZ-13	1.04	0.46	5.43	0.28	433	522	27	0.08
KBB-A1	1.37	0.09	7.02	0.35	430	512	26	0.01
KBB-A2	2.17	0.23	13.31	0.35	432	613	16	0.02
KBB-A3	3.22	0.23	20.48	0.39	432	636	12	0.01
KBB-A4	2.46	0.13	15.16	0.37	429	616	15	0.01
KBB-A5	0.63	0.08	3.15	0.3	432	500	48	0.03
KBB-A6	0.86	0.36	4.8	0.33	427	558	38	0.07
KBB-A7	0.97	0.83	5.9	0.21	429	608	22	0.12
KBB-A8	3.04	0.28	19.5	0.47	433	641	15	0.01
KBB-A9	3.09	0.31	19.71	0.48	432	638	16	0.02
KBB-B1	0.16	0.11	0.81	0.11	432	506	69	0.12
KBB-B2	0.13	0.04	0.52	0.16	435	400	123	0.07
KBB-B3	0.09	0.01	0.33	0.11	433	367	122	0.04
KBB-B4	0.08	0.04	0.36	0.08	432	450	100	0.1
KBB-B5	0.05	0.01	0.16	0.07	434	320	140	0.08
KBB-C1	0.15	0.02	0.37	0.23	433	247	153	0.05
KBB-C2	0.09	0.01	0.06	0.1	436	67	111	0.14
KBB-C3	0.39	0.13	1.72	0.13	432	441	33	0.07

Tablo 3. Çeşitli araştırmacılara göre kaynak kaya potansiyeline dair parametreler**Table 4.** Parameters of source rock potential according to various researchers

Jarvie (1991)		Tissot ve Welte (1984)		Peters ve Cassa (1994)	
C _{org} (%)	Kaynak kaya kalitesi	C _{org} (%)	Kaynak kaya kalitesi	C _{org} (%)	Petrol potansiyeli
0 – 0.5	Yetersiz	0.1 – 0.5	Zayıf	0 – 0.5	Zayıf
0.5 - 1	Orta	0.5 - 1	Orta	0.5 - 1	Orta
>1	Yeterli	1 – 2	İyi	1 - 2	İyi
		2 - 10	Zengin	2 – 4	Çok iyi
				>4	Mükemmel

Rock-Eval VI cihazı ile gerçekleştirilen piroliz analizi ile elde edilen S₁, S₂, S₃ ve T_{max} verileri ile hesaplanan Hidrojen indeksi (HI) ve Oksijen indeksi (OI), T_{max} parametreleri ile kerojen tipi olduğu belirlenmektedir. Kerojen organik çözücülerde çözünmeyen, kaynak kayalar içerisinde bulunan organik materyal olarak tanımlanır. Kerojen Tip I, Tip II ve Tip III kerojen olarak gruplara ayrılmaktadır (Tissot ve Welte 1984, Bordenave 1993). Bu kerojen tipleri kaynak kayaların petrol veya gaz fosil yakıtlarından hangisini üretebildiğini göstermektedir. Algal kökenli organik maddeden oluşan Tip I kerojen lignin ve

selüloz içermez. Tip I kerojen hidrojen zengindir. Bunun nedeni yüksek oranda alkanlar ve yağ asitlerini içermeleridir. Tip II kerojen hidrojen bakımından zengindir ve çoğunlukla bakteri topluluklarından oluşan sporlardan, polen tanelerinin parafinli dış kabuklarından ve lipitlerden oluşmaktadır. Tip I ve Tip II kerojen petrol üretirler. Tip III kerojen oksijence zengin olan selüloz ve ligninden oluşur. Tip III kerojen gaz üretir. HI İndeksi verilerine göre, Karaboğaz ve Karababa Formasyonlarından alınan örneklerin çoğunluğunun Tip II kerojeni yansıttığı belirlenmiştir (Tablo 4, Şekil 4).

Tablo 4. Hidrojen indeksi (HI) parametresine göre kerojen tipi**Table 4.** Kerogen types according to hydrogen index (HI)

HI (mg HC g ⁻¹ C _{org})	Kerojen Tipi
>600	Tip I
600-300	Tip II
300-200	Tip II-Tip III
200-50	Tip III
<50	Tip IV

Şekil 4. Organik maddenin karakterizasyonu için T_{max}- HI ve HI – OI grafiği (Espitalie ve ark., 1977)
Figure 4. T_{max}- HI and HI – OI diagram for characterization of organic matter (Espitalie ve ark., 1977)

Organik maddeler sedimanlarla birlikte çökeldiğinde basınç, sıcaklık ve zaman koşulları altında çeşitli değişim süreçlerinden (diyajenez ve katajenez) geçtiğinden kimyasal ve fiziksel yapısı değişir. S₂ pikinin (piroliz analizi sonucunda elde edilir) maksimum anındaki sıcaklık değeri olan T_{max} değeri kaynak kayanın olgunlaşma seviyesini

belirlemektedir. Buna ek olarak Üretim İndeksi (Production İndeksi; PI, S₁/S₁+S₂) değerleriyle kaynak kayaların olgunlaşması hakkında yorumlamalar yapılabilmektedir (Tablo 5). Bu standartlara göre incelenen örneklerin olgunlaşmamış – erken olgun seviyelerinde oldukları belirlenmiştir.

Tablo 5. İncelenen örneklerin olgunlaşma değerleri

Table 5. Maturation values of studied samples

Örnek	T _{max}	PI	Peter ve Cassa (1994) T _{max}	Espitalie ve ark. (1985) T _{max}	Peter ve Cassa (1994) PI
KZ-1	435	0.15	Erken olgun	Petrol penceresi	Erken olgun
KZ-2	432	0.04	Olgunlaşmamış	Olgunlaşmamış-Erken Olgun	Olgun değil
KZ-3	432	0.02	Olgunlaşmamış	Olgunlaşmamış-Erken Olgun	Olgun değil
KZ-4	432	0.03	Olgunlaşmamış	Olgunlaşmamış-Erken Olgun	Olgun değil
KZ-5	430	0.02	Olgunlaşmamış	Olgunlaşmamış-Erken Olgun	Olgun değil
KZ-6	431	0.01	Olgunlaşmamış	Olgunlaşmamış-Erken Olgun	Olgun değil
KZ-7	429	0.05	Olgunlaşmamış	Olgunlaşmamış-Erken Olgun	Olgun değil
KZ-8	432	0.04	Olgunlaşmamış	Olgunlaşmamış-Erken Olgun	Olgun değil
KZ-9	431	0.03	Olgunlaşmamış	Olgunlaşmamış-Erken Olgun	Olgun değil
KZ-10	432	0.04	Olgunlaşmamış	Olgunlaşmamış-Erken Olgun	Olgun değil
KZ-11	432	0.02	Olgunlaşmamış	Olgunlaşmamış-Erken Olgun	Olgun değil
KZ-12	432	0.02	Olgunlaşmamış	Olgunlaşmamış-Erken Olgun	Olgun değil
KZ-13	433	0.08	Olgunlaşmamış	Olgunlaşmamış-Erken Olgun	Olgun değil
KBB-A1	430	0.01	Olgunlaşmamış	Olgunlaşmamış-Erken Olgun	Olgun değil
KBB-A2	432	0.02	Olgunlaşmamış	Olgunlaşmamış-Erken Olgun	Olgun değil
KBB-A3	432	0.01	Olgunlaşmamış	Olgunlaşmamış-Erken Olgun	Olgun değil
KBB-A4	429	0.01	Olgunlaşmamış	Olgunlaşmamış-Erken Olgun	Olgun değil
KBB-A5	432	0.03	Olgunlaşmamış	Olgunlaşmamış-Erken Olgun	Olgun değil
KBB-A6	427	0.07	Olgunlaşmamış	Olgunlaşmamış-Erken Olgun	Olgun değil
KBB-A7	429	0.12	Olgunlaşmamış	Olgunlaşmamış-Erken Olgun	Olgun değil
KBB-A8	433	0.01	Olgunlaşmamış	Olgunlaşmamış-Erken Olgun	Olgun değil
KBB-A9	432	0.02	Olgunlaşmamış	Olgunlaşmamış-Erken Olgun	Olgun değil
KBB-B1	432	0.12	Olgunlaşmamış	Olgunlaşmamış-Erken Olgun	Olgun değil
KBB-B2	435	0.07	Erken olgun	Petrol penceresi	Erken olgun
KBB-B3	433	0.04	Olgunlaşmamış	Olgunlaşmamış-Erken Olgun	Olgun değil
KBB-B4	432	0.1	Olgunlaşmamış	Olgunlaşmamış-Erken Olgun	Olgun değil
KBB-B5	434	0.08	Olgunlaşmamış	Olgunlaşmamış-Erken Olgun	Olgun değil
KBB-C1	433	0.05	Olgunlaşmamış	Olgunlaşmamış-Erken Olgun	Olgun değil
KBB-C2	436	0.14	Erken olgun	Petrol penceresi	Erken olgun
KBB-C3	432	0.07	Olgunlaşmamış	Olgunlaşmamış-Erken Olgun	Olgun değil

4.2.Redoks koşulları

Redoksa duyarlı elementler, deniz ortamlarındaki paleoredoks koşullarının izleyicisi olarak tanımlanırlar (Calvert ve Pedersen, 1993; Tribovillard ve ark., 2006, Ruebsam ve ark., 2017) Redoksa duyarlı element konsantrasyonları, oranları ve dağılımları, paleoredoks koşullarını tanımlamak, kaynaklarını, taşınımlarını ve gömülmelerini göstermek için yaygın olarak kullanılmıştır (Calvert ve Pedersen, 1993;

Sarkar ve ark., 1993; Crusius ve ark., 1999; Morford ve ark., 2001; Schenau ve ark., 2002; Nameroff ve ark., 2002, 2004; Yavuz Pehlivanlı, 2019). Bu elementlerin kaynakları esas olarak deniz suyundan, hidrotermal akışkanlardan, fluvial girdi ve metallerin karasal odunsu malzemelerinin adsorpsiyonundan kaynaklanmaktadır (Ripley ve ark., 1990; Nijenhuis ve ark., 1998). Redoks koşullarına duyarlı iz elementler, çökme ortamlarının oksik-anoksik koşullarını anlamada yaygın olarak kullanılır. Bu

elementlerin çözelti-katı faz davranışları, özellikle oksijen miktarı ve Eh değişimlerine güçlü tepki verir. Genel olarak kabul edilen başlıca redoksa duyarlı iz elementler şunlardır: V, Cr, Mn, Cu, Zn, Mo, Ni, Cd, P, Re, U (Tribovillard ve ark., 2006; Morford ve ark., 2009). Bunların arasında Mo, U, V ve Zn genellikle O_2 tüketilen koşullar altında zenginleşir. Bu nedenle, minimum bölgesel etkileri nedeniyle, redoks koşullarına karşı en hassas unsurlar olarak kabul edilir (Jones ve Manning, 1994; Caplan ve Bustin, 1998). Mn, Fe ve P gibi diğer elementler de redoks ortam belirleyicisi olarak kullanılabilir ve redoks ortamları hakkında tamamlayıcı bilgiler sağlayabilir. Bu elementlerin zenginleştirme faktörleri, olası farklılıkları değerlendirmek ve daha sonra redoks fasiyeslerini yorumlamak için TOC ile karşılaştırılmaktadır (Algeo ve Maynard, 2004). Son araştırmalar, redoks koşullarının değişebileceğini ve redoksa

duyarlı element etkilerinin oldukça karmaşık olduğunu göstermiştir (Algeo ve Ingall, 2007). Bu nedenle birçok redoks duyarlı elementlerin kullanımı paleoredoks koşullarının araştırılmasına yardımcı olur. C-S-Fe element sistematigi, deniz sistemlerinde paleoredoks koşullarını değerlendirmek amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır (Raiswell ve ark., 1988). Karaboğaz ve Karababa Formasyonlarından alınan örneklerin C_{org} -S-Fe arasındaki ilişkilerin genellikle birbirleriyle uyumlu, benzer trendler sergiledikleri görülmüştür (Şekil 5). Formasyonlardan tabandan tavana alınan örneklerin C_{org} -S-Fe diyagramları incelendiğinde, C_{org} artışı gösterdiği seviyelerde S değerinin artış gösterdiği görülmüştür. Bu da depolanma ortamında piritleşmeye bağlı organik maddenin korunduğunu ve ortamın daha sülfidik olduğunu belirtmektedir.

Şekil 5. İncelenen örneklerin C_{org} -S-Fe ilişkileri, a: Karaboğaz Formasyonu, b: Karababa Formasyonu
Figure 5. Relations between C_{org} -S-Fe of studied samples, a: Karaboğaz Formation, b: Karababa Formation

Öksinik şartlar genellikle organik karbon, toplam sülfür ve iz elementlerin oldukça yüksek konsantrasyonlarda birikmesine neden olur (Leventhal, 1983; Arthur ve Sageman,

1994; Wignall, 1994). Berner ve Raiswell (1983) tarafından $S/C < 0.4$ oksik koşullar, $S/C > 0.4$ öksinik koşullarını temsil ettiği belirtmiştir. C-S arasındaki ilişkilerin

incelenmesi organik maddenin birikimi süresince normal denizel ve öksinik koşullar arasındaki farkı ayırmamızda yardımcı olmaktadır. Fe-S arasında iyi korelasyon piritin varlığını ortaya koyar ve S dağılımını açıklar. Fe-S-C üçgen diyagramı ve S/Fe ile S/C değerleri kullanılarak depolanma ortamı hakkında yorum yapılabilir (Dean ve

Arthur, 1989; Arthur ve Sageman, 1994). Buna göre S/Fe değerinin artması depolanma ortamının indirgenliğini de doğru orantılı olarak artırır. Bu üçgen diyagramda S/C=0.4 eşdeğer çizgisinin sol tarafı oksik ortamı gösterirken, S/Fe=1.15 eşdeğer çizgisinin alt bölgesinin aşırı sülfürlü olduğu göstermektedir (Şekil 6).

Şekil 6. İncelenen örneklerin Fe-C_{org}-S üçgen diyagramları; a: Karaboğaz Formasyonu, b: Karababa Formasyonu

Figure 6. Fe-C_{org}-S graphic of studied samples, a: Karaboğaz Formation, b: Karababa Formation

Çalışmayı oluşturan örnekler incelendiğinde Karaboğaz formasyonu örneklerinin disoksik, anoksik ve aşırı sülfürlü bölgelerde yer aldığı görülmüştür. Bu durum Karaboğaz formasyonunun depolanma ortamının disoksik ve sülfidik ortamı yansıtmaktadır. Karababa Formasyonu içerisinde bulunan örneklerin oksik ve disoksik bölgede yer aldığı görülmüştür. Bu durum Karababa formasyonunun depolanma ortamının aşırı sülfidik olmadığı daha çok oksik-disoksik geçitli bir depolanma ortamına sahip olduğunu gösterir (Şekil 6). Şeyllerdeki S ortalaması 0,24 olduğu dikkate alındığında incelenen örneklerin S değerleri 0.01-0.9 arasında değişmektedir (Şekil 5). Özellikler Karaboğaz formasyonunda birkaç örneğin sülfür zenginleşmesinin ortamın daha sülfidik özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. C_{org}-S-Fe ilişkisi örneklerimizde incelendiğinde, genelde oksik koşulları temsil eden S/C (0.4) çizgisinin sağ tarafında yer almaktadır (Şekil 6). Karbon ve sülfür miktarının artmasıyla disoksik bölgesine doğru bir kayış gerçekleşmektedir. C-S-Fe üçgen diyagramına göre incelenen örneklerin

sülfürce fakir-orta konsantrasyonlarına sahip olup, öksinik bir ortamı temsil etmediğini, daha çok oksitlik içeren, disoksik depolanma ortamlarında depolanmış oldukları görülmektedir. Çalışma alanından alınan organik madde bakımından zengin örneklerin Fe₂O₃-C_{org}, S-C_{org} ve S-Fe diyagramları incelendiğinde; Karaboğaz formasyonunda S-C_{org} arasında orta derecede pozitif, Fe₂O₃-C_{org} arasında zayıf derecede negatif ve S-Fe arasında zayıf derecede negatif bir ilişkinin olduğu görülmüştür (Şekil 7). Bu durum Karaboğaz formasyonunun depolanma ortamının genellikle normal denizel ve disoksik olduğunu gösterir. Karababa formasyonundan alınan örneklerde ise S-C_{org} arasında orta derecede pozitif, Fe₂O₃-C_{org} arasında orta pozitif ve S-Fe arasında orta derecede pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür. Bu durum Karababa Formasyonu depolanma ortamının genellikle normal denizel ve disoksik olarak tanımlanabilir (Şekil 7). Bu ortamlar redoks koşullarına bağlı olarak, deniz suyu oksik (>2.0 ml l⁻¹ O₂), disoksik veya suboksik (0.2-2.0 ml l⁻¹ O₂), anoksik-nonsülfidik (0.2 ml l⁻¹ O₂, 0 ml l⁻¹ H₂S) ve

anoksik-sülfidik veya öksinik ($0 \text{ ml l}^{-1} \text{ O}_2 > 0 \text{ ml l}^{-1} \text{ H}_2\text{S}$) olarak sınıflandırılmaktadır (Tyson ve Pearson, 1991). İncelenen örneklerin %S'ün düşük ve C_{org} yüksek değerler sunması,

sülfatça sınırlı tatlı sularda veya hafif tuzlu su ortamlarında depolandığını işaret etmektedir (Lyons ve ark., 2000).

Şekil 7. İncelenen örneklerin S-C_{org}, S-Fe, Fe₂O₃-C_{org} ilişkileri, a: Karaboğaz Formasyonu, b: Karababa Formasyonu

Figure 7. Relations between S-C_{org}, S-Fe, Fe₂O₃-C_{org} of studied samples, a: Karaboğaz Formation, b: Karababa Formation

Redoks koşullarını belirlemek amacıyla araştırmacılar, Mo/Al, Ni/Co, U/Th, Mo/Mn, V/Cr ve V/(V+Ni) gibi çeşitli element oranlarını kullanmıştır (Tablo 6). Bu element oranları belli değer aralıklarında belirli ortam koşullarını işaret etmektedir; Ni/Co oranı <5 değerinde oksik, 5-7 değerinde disoksik ve >7

değerinde anoksik ortamları göstermektedir (Dill ve ark. 1988; Jones ve Manning, 1994). Dill ve ark. (1988)'a göre V/Cr oranı ile <2 olması oksik, 2-4.5 değerinde disoksik ve >4.5 değerinde anoksik ortamları gösterdiği ifade etmişlerdir. V/(V+Ni) oranı <0.46 değerinde oksik, 0.46-0.60 değerinde disoksik, 0.54-0.82

değerinde anoksik ve >0.84 değerinde öksinik ortamları göstermektedir (Hatch ve Leventhal, 1992). U/Th oranı <0.75 değerinde oksik, 0.75-1.25 değerinde disoksik ve >1.25 değerinde anoksik ortamları göstermektedir (Jones ve Manning, 1994). Th/U oranı >5 değerinde oksik, 3-5 değerinde disoksik ve <2 değerinde anoksik ortamları göstermektedir (Kimura ve Watanabe, 2001). Karaboğaz Formasyonu ve Karababa Formasyonundan alınan örneklerin Ni/Co diyagramlarına göre KBB-A6 örneği disoksik ortamı işaret ederken

diğer örneklerin anoksik ortama yansıtılmaktadır (Jones ve Manning, 1994) (Tablo 7, Şekil 8). Hesaplanan Ni/Co oranları incelenen organik maddece zengin kayalık örneklerinin depolanma ortamının oldukça sülfidik olduğunu göstermektedir. Şekil 8'de örneklerin C_{org} ve Ni/Co ile benzer değişim trendine sahip olması, birbirleriyle benzer davranışlarda buldukları ifade edilebilmektedir (Lipinski ve ark., 2003; Cruse ve Lyons, 2004).

Tablo 6. Paleoredoks ortam işaretçileri (^{1,2} Jones ve Manning, 1994; ² Dill ve ark., 1988; ³ Hatch ve Leventhal, 1992; ³ Wignall, 1994; ⁴ Jones ve Manning, 1994; ^{5,6} Kimura ve Watanabe, 2001; ⁷ Kholodov ve Nedumov, 1991)

Table 6. Paleoredox environment proxies (^{1,2} Jones and Manning, 1994; ² Dill et al., 1988; ³ Hatch and Leventhal, 1992; ³ Wignall, 1994; ⁴ Jones and Manning, 1994; ^{5,6} Kimura and Watanabe, 2001; ⁷ Kholodov and Nedumov, 1991)

	Oksik	Disoksik	Anoksik	Öksinik
Ni/Co ¹	< 5	5 – 7	> 7	
V/Cr ²	< 2	2 – 4.5	>4.5	
V/(V+Ni) ³	< 0.46	0.46 – 0.60	0.54 – 0.82	> 0.84
U/Th ⁴	< 0.75	0.75 – 1.25	> 1.25	
V/Sc ⁵	< 9.1			
Th/U ⁶	> 5	3 – 5	< 2	
Mo/Mn ⁷	< 0.01		İndirgen ortamlar > 0.01	

Tablo 7. İncelenen örneklerin element analiz sonuçları

Table 7. Elemental analysis results of studied samples

Örnek	Ni	Th	U	V	Ni/Co	V/(V+Ni)	V/Cr	U/Th	V/Sc
KZ-1	24.70	<0.2	6.80	64.00	24.70	0.72	0.72	-	64.00
KZ-2	41.40	0.70	21.00	172.00	69.00	0.81	0.87	30.00	86.00
KZ-3	38.80	0.80	21.40	180.00	194.00	0.82	0.88	26.75	90.00
KZ-4	25.30	0.50	14.50	105.00	28.11	0.81	0.73	29.00	52.50
KZ-5	28.70	<0.2	23.70	144.00	20.50	0.83	0.66	-	48.00
KZ-6	31.30	0.30	20.20	145.00	31.30	0.82	0.71	67.33	48.33
KZ-7	13.10	<0.2	5.60	60.00	14.56	0.82	0.97	-	-
KZ-8	39.20	0.90	26.90	176.00	65.33	0.82	0.63	29.89	88.00
KZ-9	96.50	0.40	20.70	183.00	80.42	0.65	0.76	51.75	91.50
KZ-10	10.60	<0.2	6.20	55.00	17.67	0.84	0.57	-	-
KZ-11	43.80	0.30	20.50	142.00	33.69	0.76	0.80	68.33	-
KZ-12	87.60	0.40	19.60	167.00	87.60	0.66	0.70	49.00	167.00
KZ-13	16.10	<0.2	6.80	67.00	16.10	0.81	1.09	-	67.00
KBB-A1	26.30	0.70	9.60	62.00	23.91	0.70	1.01	13.71	31.00
KBB-A2	25.00	1.00	3.90	59.00	9.62	0.70	0.86	3.90	14.75
KBB-A3	44.50	1.90	7.00	83.00	10.11	0.65	0.93	3.68	16.60
KBB-A4	33.90	1.40	7.80	88.00	7.53	0.72	1.29	5.57	17.60
KBB-A5	12.30	0.70	4.20	29.00	8.79	0.70	0.85	6.00	14.50
KBB-A6	12.30	0.70	3.70	35.00	6.47	0.74	1.28	5.29	17.50
KBB-A7	11.20	0.70	4.20	30.00	8.62	0.73	0.73	6.00	15.00
KBB-A8	44.60	1.10	7.00	68.00	9.91	0.60	0.83	6.36	13.60
KBB-A9	42.60	1.50	7.10	76.00	12.91	0.64	0.85	4.73	15.20
KBB-B1	5.00	<0.2	3.10	23.00	-	0.82	0.67	-	-
KBB-B2	1.60	<0.2	1.00	12.00	-	0.88	0.88	-	-
KBB-B3	3.30	<0.2	1.10	10.00	-	0.75	-	-	-
KBB-B4	2.70	<0.2	1.00	15.00	-	0.85	1.10	-	-
KBB-B5	3.20	<0.2	0.80	15.00	-	0.82	1.10	-	-
KBB-C1	4.80	<0.2	1.90	20.00	-	0.81	0.73	-	-
KBB-C2	5.20	<0.2	2.10	18.00	-	0.78	0.66	-	-
KBB-C3	7.90	<0.2	2.50	23.00	9.88	0.74	1.12	-	-

Şekil 8. İncelenen örneklerin, Ni/Co, V/Cr, V/(V+Ni), U/Th, V/Sc oranlarına göre redoks koşulları, a: Karaboğaz Formasyonu, b: Karababa Formasyonu

Figure 8. Redox conditions according to Ni/Co, V/Cr, V/(V+Ni), U/Th, V/Sc ratio of studied samples, a: Karaboğaz Formation, b: Karababa Formation

Karaboğaz Formasyonu ve Karababa Formasyonundan alınan örneklerin V/Cr diyagramlarına göre örneklerin oksik zonda yer aldığı görülmektedir. Her iki Formasyonda da V/Cr oranları 0-2 aralığında yer aldığı ve organik madde miktarı ile düşük bir ilişkisinin olduğu görülmektedir (Şekil 8). Diğer bir redoks ortam belirleyicisi olan V(V+Ni) diyagramlarına göre örneklerin anoksik zonda yer aldıkları görülmektedir. Bu durum depolanma ortamının homojen olduğunu ve rejim değişikliğine çok uğramadığını

göstermektedir (Şekil 8). U/Th diyagramlarına göre ise örneklerin anoksik zonda yer aldıkları görülmektedir. Bu durum depolanma ortamının çok fazla sülfidik olduğunu ve genelde oksijensiz bir yapıda olduğunu göstermektedir (Şekil 8). Karaboğaz Formasyonu ve Karababa Formasyonundan alınan örneklerin V/Sc değerlerinin bazı seviyelerde organik madde ile benzer eğilim göstermektedir. Bu seviyelerde incelenen örneklerin disoksik zonda yer aldığı görülmektedir. Artışın ve benzer eğilimlerin

olduğu seviyeler genelde düşük oksijen ve sülfidik bir redoks koşulunu göstermesi tezini destekleyip incelenen alanın depolanma ortamının değişken olduğunu göstermektedir

(Şekil 8). Redoks ortam işaretçileri olan Ni, Co, U, V ve Mo elementleri her iki formasyonda zenginleşme göstermektedir (Şekil 9).

Şekil 9. Karaboğaz ve Karababa formasyonlarına ait örneklerin iz elementlerinin zenginleşmeleri

Figure 9. Trace element enrichments of Karaboğaz and Karababa Formation

Bu elementler ile organik karbon arasındaki ilişkiye bakıldığında ise, yapılan korelasyon diyagramları sonucunda hem Karaboğaz hem de Karababa Formasyonlarında C_{org} ile Ni, U, V, Mo

arasında pozitif orta-iyi kuvvette korelasyon olduğu belirlenmiştir (Şekil 10). Bu durum organik madde ile elementlerin birlikte hareket ettiğini göstermektedir.

Şekil 10. C_{org} ile Ni, U, V ve Mo arasındaki korelasyonlar, a: Karaboğaz Formasyonu, b: Karababa Formasyonu
Figure 10. Correlations between C_{org} and Ni, U, V, Mo, a: Karaboğaz Formation, b: Karababa Formation

5. Sonuçlar

Bu çalışmada Adıyaman bölgesinde bulunan Karaboğaz ve Karababa Formasyonlarında bulunan organik maddece zengin kayaların kaynak kaya yönünden karakteristikleri ve kaynak üzerine redoks koşulların etkisi değerlendirilmiştir. Çalışma alanı örnekleri üzerinde yapılan piroliz analizi sonucunda örneklerin $\%C_{org}$ değerleri Karaboğaz Formasyonu için ortalama $\% 2.72$ (1.04-7.09); Karababa-A üyesinden alınan 9 örnek için ortalama $\%1.98$ (3.22-0.63); Karababa-B üyesinden alınan 5 örnek için ortalama $\%0.10$ ve Karababa-C üyesinden alınan 3 örnek için ortalama $\%0.21$ olarak hesaplanmıştır. Bu ortalamalara göre Karaboğaz Formasyonunun zengin kaynak kaya potansiyeline sahip olduğu, Karababa-A üyesinin iyi kaynak kaya potansiyeline sahip olduğu, Karababa-B ve C üyelerinin ise zayıf kaynak kaya potansiyeline sahip olduğu tespit edilmiştir. Rock-Eval VI cihazı ile gerçekleştirmiş Piroliz analizi ile elde edilmiş Hidrojen indeksi (HI) ve Oksijen indeksi (OI), T_{max} değerleri sonucunda Karaboğaz ve Karababa ÖSK'dan alınan örneklerin kerojen tipinin Tip II olduğunu görmüştür. Bu veriler incelenen organik madde bakımından zengin kayaların hidrojen bakımından zengin ve çoğunlukla bakteri topluluklarından oluşan sporlar, polen tanelerinin parafinli dış kabuklarına sahip olduklarını göstermektedir. T_{max} ve PI veri ortalamaları sırasıyla Karaboğaz Formasyonu $431.76-0.04 \text{ mg HC g}^{-1}$ kaya, Karababa Formasyonu $431.94-0.05 \text{ mg HC g}^{-1}$ kaya şeklindedir. Bu değerler sonucunda Karaboğaz ve Karababa

Formasyonlarından alınan örneklerin olgunlaşmamış-erken olgun seviyede oldukları tespit edilmiştir. İncelenen örneklerin C_{org} -S-Fe arasındaki ilişkilerinin genellikle birbirleriyle uyumlu oldukları belirlenmiştir. Bunların organik maddenin depolanma ortamında korunması için uygun şartları sağladığını ve ortamın oksik-disoksik olduğunun göstermektedir. Redoks koşullarının belirlenmesinde yararlanılan C-S-Fe, Ni/Co, V/Cr ve V/(V+Ni), U/Th, V/Sc, Th/Sc, parametreler ile incelenen örneklerin sülfür konsantrasyonlarına sahip oldukları, oksik-disoksik depolanma ortamlarını temsil ettikleri görülmüştür. Redoks ortam işaretçileri olan Ni, Co, U, V ve Mo elementleri her iki formasyonda zenginleşme göstererek C_{org} ile orta-iyi kuvvette korelasyonlar göstermektedirler.

Kaynaklar

- Algeo, T.J., Maynard, J.B., 2004. Trace-element behavior and redox facies in core shales of Upper Pennsylvanian Kansas-Type Cyclothems. *Chemical Geology*, 206(3): 289-318.
- Aliyev, S.A., Sarı, A., 2011. Biogeochemical properties of bituminous deposits in the Miocene Himmetoğlu basin (Turkey). *Geochemistry International*, 49(2): 170-180.
- Arthur, M.A., Sageman, B.B., 1994. Marine black shales: depositional mechanisms and environments of ancient deposits. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 22(1): 499-551.

- Berner, R.A., Raiswell, R., 1983. Burial of organic carbon and pyrite sulfur in sediments over Phanerozoic times: a new theory. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 47(5): 855-862.
- Calvert, S.E., 1987. Oceanographic controls on the accumulation of organic matter in marine sediments. *Geological Society, London, Special Publications*, 26(1): 137-151.
- Calvert, S.E., Pedersen, T.F., 1993. Geochemistry of Recent oxic and anoxic marine sediments: implications for the geological record. *Marine Geology*, 113(1): 67-88.
- Canfield, D.E., Raiswell, R., Bottrell, S.H., 1992. The reactivity of sedimentary iron minerals toward sulfide. *American Journal of Science*, 292(9): 659-683.
- Caplan, M.L., Bustin, R.M., 1998. Paleoceanographic controls on geochemical characteristics of organic-rich Exshaw mudrocks: role of enhanced primary productivity. *Organic Geochemistry*, 30(2): 161-188.
- Cruse, A.M., Lyons, T.W., 2004. Trace metal records of regional paleoenvironmental variability in Pennsylvanian (Upper Carboniferous) black shales. *Chemical Geology*, 206(3): 319-345.
- Crusius, J., Calvert, S., Pedersen, T., Sage, D., 1996. Rhenium and molybdenum enrichments in sediments as indicators of oxic, suboxic and sulfidic conditions of deposition. *Earth and Planetary Science Letters*, 145(1): 65-78.
- Crusius, J., Pedersen, T.F., Calvert, S.E., Cowie, G.L., Oba, T., 1999. A 36 kyr geochemical record from the Sea of Japan of organic matter flux variations and changes in intermediate water oxygen concentrations. *Paleoceanography*, 14(2): 248-259.
- Dean, W.E., Arthur, M.A., 1989. Iron-sulfur-carbon relationships in organic carbon rich sequences: I. Cretaceous Western Interior Seaway. *American Journal of Science*, 289(6): 708-743.
- Dean, W.E., Gardner, J.V., Piper, D.Z., 1997. Inorganic geochemical indicators of glacial interglacial changes in productivity and anoxia on the California continental margin. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 61(21): 4507-4518.
- Dellaloğlu, A.A., Pasin, C., 1984. Yalangoz ve Keldağ (Hatay) yörelerinin jeolojisi ve petrol olanakları. TPAO Arama Grubu, Rapor No: 2011, 27, Ankara.
- Demaison, G. J., Moore, G. T., 1980. Anoxic environments and oil source bed genesis. *Organic Geochemistry*, 2(1): 9-31.
- Dill, H., Teschner, M., Wehner, H., 1988. Petrography, inorganic and organic geochemistry of Lower Permian Carbonaceous Fan sequences ("Brandschiefer Series")-Federal Republic of Germany: Contrints to their paleogeography and assessment of their source rock potential. *Chemical Geology*, 67(3): 307-325.
- Erdoğan, T., 1975. Gölbaşı civarının jeolojisi. TPAO Arama Grubu, Rapor No: 929, 17, Ankara.
- Espitalie, J., Madec, M., Tissot, B., Mennig, J.J., Leplat, P., 1977. Source rock characterization method for petroleum exploration. *Offshore Technology Conference, Conference Proceedings Book*, Houston, 1-4 May 1977, OTC-2935-MS.
- Gossage, D.W., 1959. Stratigraphic observation in the Tut area of District VI, Southeast Turkey. N.V. Turkse Shell Report, No: GRT. 18-48.
- Günay, Y., 1984. Amanos dağlarının jeolojisi ve Karasu-Hatay grabeninin petrol olanakları. TPAO Arama Grubu, Rapor No: 1954, 98, Ankara.

- Hatch, J.R., Leventhal, J.S., 1992. Relationship between inferred redox potential of the depositional environment and geochemistry of the Upper Pennsylvanian (Missourian) Stark Shale Member of the Dennis Limestone, Wabaunsee County, Kansas, U.S.A. *Chemical Geology*, 99(1): 65-82.
- Jarvie, D.M., 1991. Total Organic Carbon TOC Analysis. In: R.K. Merrill (Ed), *Treatise of Petroleum Geology, Handbook of Petroleum Geology, Source and Migration Processes and Evaluation Techniques*, AAPG Press, Tulsa, pp. 113-118.
- Jones, B., Manning, D.A.C., 1994. Comparison of geological indices used for the interpretation of palaeoredox conditions in ancient mudstones. *Chemical Geology*, 111(1): 111-129.
- Karadoğan, S., 2005. Adıyaman Havzasının Genel ve Uygulamalı Jeomorfolojisi. Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
- Kavak, O., 1997. Adıyaman karaböğaz formasyonunun kaynak kaya potansiyeli. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Ketin, İ. 1964. Güneydoğu Anadolu paleozoyik teşekküllerinin jeolojik etüdü hakkında rapor, (I. Kısım: Derik-Bedinan, Penbeğli-Tut ve Hazro Bölgesi). TPAO Arama Grubu, Rapor No: 287, 36, Ankara.
- Kholodov, V.N., Nedumov, R.I., 1991. Geochemical Criteria of the Hydrogen Sulfide Contamination in Waters of Ancient Basins. *International Geology Review*, 33(11): 1136-1144.
- Kimura, H., Watanabe, Y., 2001. Oceanic anoxia at the Precambrian-Cambrian boundary. *Geology*, 29(11): 995-998.
- Koç, Ş., Sarı, A., and Pehlivanlı, B., 2016. Variation of trace and radioactive element in the Hatıldag oil shale (HOS): Factors controlling of depositional environment, Goynuk Area, Bolu, Turkey. *Journal of Unconventional Oil and Gas Resources*, 15(1): 84-97.
- Koralay, D.B., Sarı, A., 2013. Redox conditions and metal-organic carbon relations of Eocene bituminous shales (Veliler / Mengen-Bolu / Turkey). *Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects*, 35(17): 1597-1607.
- Lash, G. G., Blood, D. R., 2014. Organic matter accumulation, redox, and diagenetic history of the Marcellus Formation, southwestern Pennsylvania, Appalachian basin. *Marine and Petroleum Geology*, 57: 244-263.
- Leventhal, J., 1993. Metals in black shales. In: M.H. Engel, S.A. Macko, (Eds) *Organic Geochemistry. Topics in Geobiology*, vol 11. Springer, Boston, MA, pp. 581-592.
- Lipinski, M., Warning, B., Brumsack, H.J., 2003. Trace metal signatures of Jurassic/Cretaceous black shales from Norwegian shelf and the Barents Sea. *Paleogeography, Paleoclimatology, Paleocology*, 190: 459-475.
- Lyons T.W., Luepke J.J., Schreiber M.E., Zieg G.A., 2000. Sulfur geochemical constraints on Mesoproterozoic restricted marine deposition: Lower Belt Supergroup, Northwestern United States. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 64(3): 427-437.
- Morford, J.L., Russell, A.D., Emerson, S., 2001. Trace metal evidence for changes in the redox environment associated with the transition from terrigenous clay to diatomaceous sediment, Saanich Inlet, B.C. *Marine Geology*, 174(1): 355-369.

- Morford, J.L., Martin, W.R., François, R., Carney, C.M., 2009. A model for uranium, rhenium, and molybdenum diagenesis in marine sediments based on results from coastal locations. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 73(10): 2938-2960.
- Murphy, A.E., Sageman, B.B., Hollander, D.J., Lyons, T.L., Brett, C.E., 2000. Black shale deposition and faunal overturn in the Devonian Appalachian Basin: clastic starvation, seasonal watercolumn mixing, and efficient biolimiting nutrient recycling. *Paleoceanography*, 15(3): 280-291.
- Nameroff, T. J., Balistrieri, L. S., Murray, J. W., 2002. Suboxic trace metal geochemistry in the eastern tropical North Pacific. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 66(7): 1139-1158.
- Nameroff T.J., Calvert S.E. and Murray J.W., 2004. Glacial-interglacial variability in the eastern tropical north pacific oxygen minimum zone recorded by redoxsensitive trace metals, *Paleoceanography*, 19(1), 1-19.
- Nijenhuis, I.A., Brumsack, H.J., de Lange, G.J., 1998. The trace element budget of the eastern Mediterranean during Pliocene sapropel formation. In: A.H.F. Robertson, K.-C. Emeis, C. Richter, A. Camerlenghi, A. (Ed), Proceedings of the Ocean Drilling Program. Scientific Results, Vol. 160. Ocean Drilling Program, College Station, TX, pp.199-206.
- Öğrenmiş, İ.Y., 2001. Adıyaman ve Kahta Dolaylarının Jeolojisi ve Petrol Potansiyeli. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
- Pedersen, T.F., Calvert, S.E., 1990. Anoxia vs. productivity: what controls the formation of organic-carbon-rich sediments and sedimentary rocks?. *AAPG Bulletin*, 74(4): 454-466.
- Pehlivanli, B.Y., Koç, Ş., Sari, A., Engin, H., 2014. Factors controlling low uranium and thorium concentrations in the Cayirhan Bituminous Shales (CBS) in the Beypazari (Ankara) area, Turkey. *Acta Geologica Sinica-English Edition*, 88(1): 248-259.
- Peters, K.E., Cassa, M.R., 1994. Applied source rock geochemistry, In L.B. Magoon, W.G. Dow (Ed), The petroleum system from source to trap, American Association of Petroleum Geologists, Tulsa, pp. 93-120.
- Pratt, L.M., Davis, C.L., 1992. Intertwined fates of metals, sulfur, and organic carbon in black shales. In: L.M. Pratt, J.B. Comer, S.C. Brassell, (Ed), Geochemistry of Organic Matter in Sediments and Sedimentary Rocks. SEPM Short Course Notes, Vol. 27, pp. 1-27.
- Raiswell, R., Buckley, F., Berner, R.A., Anderson, T.F., 1988. Degree of pyritization of iron as a paleoenvironmental indicator of bottom-water oxygenation. *Journal of Sedimentary Research*, 58: 812-819.
- Ruebsam, W., Dickson, A.J., Hoyer, E.M., Schwark, L., 2017. Multiproxy reconstruction of oceanographic conditions in the southern epeiric Kupferschiefer Sea (Late Permian) based on redox-sensitive trace elements, molybdenum isotopes and biomarkers, *Gondwana Research*, 44: 205-218.
- Ripley, E.M., Shaffer, N.R., Gilstrap, M.S., 1990. Distribution and geochemical characteristics of metal enrichment in the New Albany Shale (Devonian-Mississippian), Indiana. *Economic Geology*, 85(8): 1790-1807.
- Sarı, A., Döner, Z., Koca, D., Aliyev, S. A., 2016. Source rock characteristics of Eocene bituminous shales and the effect of redox conditions on source rock potential, Nallıhan (Ankara) Central Anatolian Basin. *Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects*, 38(2): 227-235.

- Sarı, A., Koca, D., 2012. Jura-Kretase yaşlı Akkuyu Formasyonunun (Orta Toroslar/Türkiye) provenans, tektonik ve redoks koşullarına bir yaklaşım. *Maden Tetkik ve Arama Dergisi*, 144(144): 51-73.
- Sarı, A., Yavuz Pehlivanlı, B., Koca, D., Koç, Ş., 2010. During Triassic Paleoredox and Provenance Investigation of Rich Organic Matter Tarasçı Formation (Middle Taurus/Turkey). *Electronic Letters on Science & Engineering*, 6(1): 9-24.
- Sarkar, A., Bhattacharya, S.K., Sarin, M.M., 1993. Geochemical evidence for anoxic deep water in the Arabian Sea during the last glaciation. *Geochimica et Cosmochimica Acta* 57(5): 1009-1016.
- Schenau, S.J., Reichart, G.-J., De Lange, G.J., 2002. Oxygen minimum zone controlled Mn redistribution in Arabian Sea sediments during the late Quaternary. *Paleoceanography* 17(4): 1058-1070.
- Soytürk, N., Erdoğan, T., 1974. Bakük-Ceylanpınar-Derik-Mazıdağı dolaylarının jeolojisi ve hidrokarbon olanakları. TPAO Arama Grubu, Rapor No: 865, 14, Ankara.
- Sungurlu, O., 1973. VI. Bölge Gölbaşı-Gerger arasındaki sahanın jeolojisi. TPAO Arama Grubu, Rapor No: 802, 30, Ankara.
- Tissot, B., Welte, D. H., 1984. Petroleum formation and occurrence: 2. edition Springer-Verlag, Berlin.
- Tribovillard, N., Algeo, T.J., Lyons, T., Riboulleau, A., 2006. Trace metals as paleoredox and paleoproductivity proxies: An update. *Chemical Geology*, 232(1): 12-32.
- Tyson, R.V., Pearson, T.H. (eds), 1991. Modern and Ancient Continental Shelf Anoxia: an overview. *Geological Society Special Publications*, 58: 1-24.
- Vine, J.D., Tourtelot, E.B., 1970. Geochemistry of black shale deposits; a summary report. *Economic Geology*, 65(3): 253-272.
- Warning, B., Brumsack, H.J., 2000. Trace metal signatures of eastern Mediterranean sapropels. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 158(3-4): 293-309.
- Wei, H., Chen, D., Wang, J., Yu, H., Tucker, M. E., 2012. Organic accumulation in the lower Chihhsia Formation (Middle Permian) of South China: Constraints from pyrite morphology and multiple geochemical proxies. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 353: 73-86.
- Wignall, P.B., 1994. Black shales, Oxford University Press, New York.
- Yan, D., Wang, H., Fu, Q., Chen, Z., He, J., Gao, Z., 2015. Organic matter accumulation of Late Ordovician sediments in North Guizhou Province, China: Sulfur isotope and trace element evidences. *Marine and Petroleum Geology*, 59: 348-358.
- Yavuz Pehlivanlı, B., 2019. Factors controlling the paleo-sedimentary conditions of Çeltik oil shale, Sorgun-Yozgat/Turkey. *Bulletin of the Mineral Research and Exploration*, 158(158): 251-263.
- Yazar, B.B., 2009, Adıyaman-Kahta güneyi (Çalgan-Karaköprü-Alıdağ) Mardin grubu karbonatlarının yeraltı jeolojisi ve petrol imkanlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Atıf Şekli: Koca, D., 2025. Kretase Bitümlü Şeyllerinin Kaynak Kaya Karakteristikleri ve Redoks Koşullarının Etkileri (Adıyaman/Türkiye). *MAS Uygulamalı Bilimler Dergisi*, 10(4): 789–806.
DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17812809>.

To Cite: Koca, D., 2025. Source Rock Characteristics of Cretaceous Bituminous Shale and Effects of Redox Conditions (Adıyaman/Türkiye). *MAS Journal of Applied Sciences*, 10(4): 789–806.
DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17812809>.
